

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.18278383 <https://zenodo.org/record/18278383>

СОБСТВЕННОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН: ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

Бирюков Виталий Васильевич¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления Омской гуманитарной академии, Омск, Россия, (sciencebvv@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-3385-3603)

Ключевые слова: *теории собственности, общественная собственность, разделенная собственность, макрокооперация, государство*

Для цитирования: Бирюков В.В. Собственность как экономический феномен: парадигмальные аспекты анализа // Вопросы политической экономии. 2025. № 4(44). С. 73-86.

OWNERSHIP AS AN ECONOMIC PHENOMENON: PARADIGMATIC ASPECTS OF ANALYSIS

Vitaly V. Biryukov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management of the Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia, (sciencebvv@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-3385-3603)

Keyword: *property theories, public property, separated property, macrocooperation, state*

For citation: Biryukov V.V. Ownership as an economic phenomenon: paradigmatic aspects of analysis. Problems in Political Economy. 2025;4(44):73-86.

JEL codes: A12, B10, B41, D02, D23, H10, P00

Введение

В условиях трансформации современного мироустройства одной из центральных тем дискуссий становится проблема собственности, поскольку ее альтернативные теории являются исходной основой создания разных познавательных программ. При этом в зарубежных исследованиях, в отличие от российских, в связи с многообразием отношений собственности обычно используется сложноструктурный подход («пучок прав» собственности), а не моноструктурный подход («одно право – одна вещь»).

В ходе дискуссий представлено множество доказательств того, что создание на основе идей частнособственнического индивидуализма глобалистской экономики

¹ © Бирюков В.В., 2025

порождает новые угрозы, вызванные обострением экономических, социальных, экологических и политических противоречий (Walsh, 2021). В результате возрастает внимание к построению социальной теории, описывающей отношения собственности как части социальных отношений, что позволяет сформировать более реалистичное их видение. Вместе с тем сегодня, как пишет академик С.Ю. Глазьев, возникает необходимость пересмотра феномена собственности, поскольку ключевым признаком производственных отношений нового мирохозяйственного уклада является доминирование общественных интересов над частными (Глазьев, 2024).

Сложившиеся трактовки собственности остаются парадигмально ограниченными в результате опоры на устаревшую версию системного подхода, не учитывающую специфику экономики как особого класса сложной системы и связанную с надстроечной трактовкой государства. Как подчеркивает академик В.И. Маевский, при разработке новых подходов необходимо обращать внимание на то, что экономическая система является иерархическим образованием. Индифферентное отношение к иерархическому устройству экономики связано с экономическим либерализмом, не приемлющим социалистическую плановую систему (Маевский, 2018). В связи с этим важным является прояснение различий либеральной и социальной теорий собственности, а также разработка парадигмальных основ исследования собственности с учетом идей классической политэкономии.

Особенности системного подхода к анализу экономики

При изучении собственности как сложного феномена важно исходить из особенностей системного анализа экономики, учитывающего произошедшие в последние десятилетия в социальном познании перемены (Бирюков, 2019; 2020; 2021).

Во-первых, изучение социальных систем предполагает, что их субъекты двойственны по своей природе, поскольку они обладают индивидуальными и системными свойствами. Парадигмальное ядро мейнстримной и неортодоксальной программ основывается на одномерной (эгоистичной) модели поведения субъектов экономики, которая сложилась еще в XIX в. под влиянием трактовки Г.В.Ф. Гегелем их мотивов. По его мнению, у частных собственников отсутствуют общие экономические интересы; поэтому «гражданское общество является ареной борьбы частных индивидуальных интересов, войны всех против всех» (Гегель, 1990, с. 330). Формирование парадигмального ядра на основе homo economicus приводит к привлечению в качестве периферии экзогенных по своему статусу коллективных феноменов (ценностей, институтов и др.) и созданию эклектичных описаний институциональных (относительно устойчивых) экономических связей. Важно учитывать, что парадигмальное ядро классической политэкономии базируется не на концепции homo economicus, а на концепции двойственной природы экономических ценностей и интересов – homo economicus dual (Бирюков, 2024).

Во-вторых, для построения реалистичных социальных теорий общество требуется рассматривать как сложное институциональное образование (Момджян, 2023). Признание двойственной природы субъектов экономики позволяет изучать эндогенные процессы создания институциональных связей, которые возникают на основе ценностных компромиссов и поддерживаются с помощью побудительных и принудительных мер. Различия альтернативных программ изучения экономики обусловлены разными трактовками феномена общества.

В мейнстримной программе в русле идей номинализма общество не является реальным актором, так как действия совершают не общество, а индивиды. Поэтому используется институционально-инструментальный подход, согласно которому институциональные связи создаются на основе приоритета частных интересов. В рамках традиции реализма общество – это реальный актор, обладающий собственными потребностями, интересами и целями (Момджян, 2023). В неортодоксальной и классической программах общество выступает верховным субъектом институциональной системы, поскольку институциональные связи возникают при их соответствии общим ценностям и интересам. Однако в неортодоксальной программе из-за опоры на концепцию *homo economicus* общество не обладает экономическими ценностями и интересами, поэтому используется экзогенная версия ценностно-институционального подхода. В классической парадигме применяется эндогенный по своей сути ценностно-институциональный подход.

В-третьих, использование системного подхода к изучению общественных систем, как показал академик В.С. Степин, требует понимания того, что их целостность обеспечивается наличием особого блока управления, способствующего появлению кооперационных эффектов, а также следует учитывать влияние ценностных факторов (Степин, 2012). В связи с этим академик В.И. Маевский подчеркивает, что любая экономика (административно-командная, рыночная или смешанного типа) является иерархической организацией, включающей горизонтальные и вертикальные связи (Маевский, 2018, с. 22-23).

В отличие от традиционных подходов классическая парадигма предполагает признание экономических интересов общества и позволяет изучать государство элементом надстройки и базиса. Сегодня в связи с изменением социальной структуры общества и повышением роли государства в экономике предложено его рассматривать не только политико-правовым, но и экономическим актором (Ананьин и др., 2018). Вместе с тем сохраняется потребность разработки теории государства как субъекта разных экономических систем и его включения в предмет изучения политэкономии в широком смысле слова, что должно вести и к трансформации экономической теории.

Важно отметить, что предложенные советскими политэкономистами различные подходы при всех их недостатках ориентировались на анализ эндогенных процессов развития экономики. В рамках Цаголовской школы МГУ понимание планомерности как исходной категории потребовало отказа от представлений о государстве, как только надстроечной категории. В связи с этим в 1959 г. в Вестнике МГУ Э.П. Дунаев опубликовал статью, которая инициировала в 1960–1970-х годах дискуссию о переосмыслении роли государства в советской экономике с учетом особенностей взаимодействия объективного и субъективного факторов и выполнения государством функции собственника государственного имущества. В данной дискуссии участвовали многие известные политэкономисты – Л.И. Абалкин, Л.М. Гатовский, А.М. Еремин, В.Н. Кашин, Н.Д. Колесов (Колесов, 1967), Я.А. Кронрод (Кронрод, 1987), И.И. Кузьминов, А.М. Румянцев, А.А. Сергеев, Н.А. Цаголов, В.Н. Черковец, В.П. Шкретов (Шкретов, 1973) и другие (см.: Рудакова, 2014). В ходе дискуссии подчеркивалось, что в экономической деятельности людей, одаренных волей и сознанием, следует выделять субъективную и объективную стороны; поэтому экономика включает сознательную деятельность индивидуальных и коллективных субъектов и свойственные им формы

экономического сознания (индивидуального, группового, классового и общественного). В результате был совершен важный прорыв в познании закономерностей развития экономики как регулируемой государством сложной иерархической системы вертикальных и горизонтальных связей макрокооперации.

Следует учитывать, что К. Маркс писал не только о капиталистической кооперации как локальном производственном организме, нуждающимся в том или ином управлении, но и о добуржуазных и буржуазных формах общественного производственного организма (Маркс, 1960, с. 91). Дело в том, что если в экономической системе начинают преобладать стихийные (конкурентные) действия субъектов над согласованными действиями, позволяющими использовать преимущества разделения труда с помощью относительно устойчивых кооперационных связей, то это приводит к доминированию хаоса и ее распаду.

На микроуровне институциональные связи возникают при достижении согласия между отдельными субъектами. Создание макросвязей требует решения качественно иной проблемы, поскольку предполагает согласование экономических ценностей и интересов различных слоев общества, которое не может произойти спорадически, стихийно без участия государства. Поэтому государство выполняет общие экономические функции, вытекающие из движения общественного производственного организма, что позволяет использовать преимущества макрокооперации. Реализация потребности создания новых экономических связей складывается в ходе достижения экономико-ценностного компромисса и появления новой структуры экономических интересов общества. Исходя из этого государство формирует методы экономической и правовой деятельности, с помощью которых меняются экономические и правовые отношения.

Сложившиеся различия мейнстримной, неортодоксальной и классической программ определяют особенности построения либеральной, социальной и классической теорий собственности (Таблица 1).

Таблица 1

Либеральная, социальная и классическая теории собственности

	Традиционная парадигма		Классическая парадигма
	Либеральная теория собственности	Социальная теория собственности	Классическая теория собственности
Парадигмальное ядро	homo economicus	homo economicus	homo economicus dual
Трактовка общества	Общество не является реальным актором	Общество – реальный актор, у которого отсутствуют экономические интересы	Общество – реальный актор, у которого имеются экономические интересы
Трактовка государства	Государство не является актором экономических отношений	Государство не является актором экономических отношений	Государство – актор экономических отношений
Используемый институциональный подход	Экзогенный институционально-инструментальный подход	Экзогенный ценностно-институциональный подход	Эндогенный ценностно-институциональный подход
Теория стоимости	Субъективная	Субъективная	Трудовая
Трактовка феномена собственности	Микроэкономическая	Макросоциальная	Макроэкономическая

Источник: Разработано автором.

Концептуальные различия либерального и социального подходов к изучению собственности

В неоинституциональной версии либеральной теории собственности, у истоков которой стояли Р. Коуз, А. Оноре, А. Алчиан и Г. Демсец, в соответствии с идеями английской правовой системы, используется сложноструктурный подход (Тутов, Измайлов, 2022). Согласно этому подходу, собственник с учетом издержек агентских отношений и влияния внешних факторов формирует права собственности на основе своих интересов: интересы собственника → пучок прав собственности → результат. Присуждение Нобелевской премии по экономике в 2024 г. Д. Аджемоглу, С. Джонсону и Дж. Робинсону считается часто признанием особого вклада неоинституционалистов в познание закономерностей эволюции общественных институтов. Однако этот подход является методологически ограниченным и исторически недостоверным. Так, его базовым элементом выступает предположение о том, что создание индустриальной экономики было вызвано переходом от незащищенных прав собственности в аграрных обществах, к защищенным правам. Но многочисленные исследования указывают на наличие в традиционных обществах достаточно защищенных прав собственности, иначе возникал хаос.

Социальная теория собственности сложилась в период трансформации феодального общества в капиталистическое на основе идей немецкой исторической школы, а также французских и итальянских юристов, опиравшихся на наследие древнеримских и средневековых мыслителей. В данной теории у собственности имеется социальная функция, связанная не только с защитой прав собственника, но и с выполнением обязанностей, свойственных его общественной роли. Отношения собственности анализируются как часть социальных отношений с учетом нормативного и инструментального аспектов (Hodgson, 2015). В связи с этим применяется ценностно-институциональный подход, в рамках которого конструкция прав собственности определяются ценностями и интересами общества: ценности и интересы общества → пучок прав собственности → результат.

Сторонники социального подхода рассматривают важный аспект развития общества как институциональной системы, что способствует более глубокому пониманию общественных закономерностей. Они указывают, что уже в ранних государствах права собственности складывались с учетом интересов общества; государство выполняло особую роль в построении легитимных систем собственности, а также экономических и правовых систем (Deakin et al., 2017). В традиционных обществах идея интереса общества, параллельного интересам отдельного владельца, всегда присутствовала в системе социальных правил, регулирующих разные формы собственности (Di Robilant, 2023). Так, в Древнем Риме сформировалась республиканская традиция (от лат. *res publica* – «общее благо», «общее достояние») понимания сложноструктурных отношений собственности, связанная с регулированием государством частной и публичной собственности. Заложенные в римском праве представления стали основой построения иерархичной архитектуры феодальных отношений собственности. В римской и средневековой традициях суверен (монарх или народ) выступает главным собственником («доверителем»), а владелец – агентом («доверенным») в фидуциарных социальных отношениях, называемых собственностью (Domènech, Bertomeu, 2016).

Современный поворот в изучении собственности ориентирован на ее познание как части социальных отношений членов общества по поводу объектов общественного богатства (objects of social wealth) (Lametti, 2004); (Alexander, 2018). Социальная природа собственности трактуется как ядро правовых отношений и подчеркивается ключевая роль государства в построении сбалансированных прав собственности (Di Robilant, 2023). В политических исследованиях указывается на важность учета связи суверенной власти народа с собственностью, что требует признания глубинной общественной собственности (deeper public ownership). При таком подходе народ является фундаментальным владельцем всех ресурсов, а частные владения производны от общественных (Nili, 2023). Представители республиканской традиции утверждают, что в экономике любой ресурс по своему социальному смыслу является общественным, а частный владелец выступает лицом, которому доверено владение общественной собственностью. Поэтому народ – верховный владелец, а частный владелец – агент в фидуциарных социальных отношениях. Республиканские принципы и связанные с ними социалистические идеи считаются важными для познания собственности и изучения практик создания ее разных форм (Lain, Manjarín, 2022).

Идеи социальной теории привлекаются в разных странах при решении проблем землепользования, переустройства городов, экологии, выбора бизнес-моделей и других. Критики либеральной теории собственности указывают, что эта теория, абсолютизируя значимость свободного рынка, используется для оправдания роста социального неравенства во всем мире (Walsh, 2021).

Парадигмальные особенности понимания собственности в классической политэкономии

Классическая теория собственности опирается на идеи Аристотеля, который считал, что отношения собственности должны соответствовать интересам общества, и первопричиной появления разных форм собственности выступает общая собственность в относительном смысле, т.е. общие ресурсы, которые находятся на территории полиса-государства (Аристотель, 1983, с. 410). Родоначальником классической теории собственности считается Дж. Локк – наиболее авторитетный исследователь эпохи Просвещения в области прав собственности. Он предложил гуманистическую трактовку трудовой теории, согласно которой собственником продуктов, полученных при смешивании труда с природой, является работник. Локк рассматривал народ верховным субъектом власти, поэтому считал, что законы, регулирующие общественные отношения, в том числе и отношения собственности, должны соответствовать общему благу (Локк, 1988).

Фундаментальные основы исследования отношений собственности в рамках классической политэкономии сформулировал Маркс. По его мнению, в каждой общественно-экономической формации растет производительность труда и создается прибавочный продукт, пока отношения собственности и другие производственные отношения формируют у субъектов стимулы и не входят в конфликт с интересами общества. Поэтому он критиковал экономистов, для которых существует только два рода институтов: одни – искусственные, другие – естественные. Например, феодальные институты – искусственные, буржуазные – естественные (Маркс, 1960, с. 91).

В классической парадигме общественная собственность исторически и логически выступает исходным основанием построения различных экономических систем, а частная собственность является вторичной формой. Это связано с тем, что первоначально люди жили в общинах, где средства производства и ресурсы являлись собственностью общины. Кроме того, в рамках данной парадигмы общество понимается как реальный актор и верховный собственник, в соответствии с интересами которого формируются отношения собственности, позволяющие на основе разделения труда использовать имеющиеся в обществе средства производства для создания необходимых ему благ. Так, в модели простого товарного хозяйства Маркса производители-собственники в связи с двойственностью их интересов используют средства производства для получения денежного дохода и производства общественного продукта. Они выступают вторичными собственниками, распоряжающимися объектами общественной собственности в соответствии с рыночными правилами, создавая товары в зависимости от спроса и предложения.

Исторические исследования свидетельствуют о том, что переход от общинных форм владения ресурсами к ранним государствам сопровождался построением иерархических систем государственной власти, экономических и правовых отношений. Государство владело земельными ресурсами и права собственности распределялись между государством как высшим собственником и собственниками производными – сельскими и городскими общинами, а также частными лицами. Особую роль в формировании экономико-правового порядка играли традиции; законы составляли небольшую видимую надстройку (Разуваев, 2013). Государство как субъект экономики конструировало регуляторы с учетом традиций и структуры экономических интересов сословно-классового общества, связанной с доминированием интересов правящей группы. В связи с этим вопреки надстроечной трактовке деятельности ранних государств, сфокусированной на использовании только принудительных мер, Маркс писал, что экономическая деятельность этих государств была ориентирована на создание соответствующих традициям форм собственности и экономических отношений, позволяющих оставлять часть прибавочного продукта у производителей, что способствовало экономическому прогрессу (Маркс, 1962, с. 356-357).

Переход от феодализма к капитализму происходил на основе реформирования отношений собственности и базовых институциональных связей с помощью государства, которое стало выполнять роль экономического регулятора процессов первоначального накопления капитала, превращения крестьян и ремесленников в наемных рабочих. Принимаемые государством законы, как показал Маркс, выражали новую структуру экономических интересов общества, связанную с потребностью построения буржуазных отношений, что способствовало промышленной революции. Переход к капитализму в конце XIX – начале XX века, как писал В.И. Ленин, привел к смене стадии первоначального накопления капитала государственно-капиталистической стадией, которая связана по своей сути с деятельностью государства как субъекта экономики в новом качестве в результате его сращивания с промышленными и финансовыми монополиями. Со времен Дж. Кейнса стала общепризнанной необходимость государственного регулирования экономики в связи с провалами рынка, и фактически неявно государство стало признаваться особым субъектом экономики.

Смена вектора исследования собственности в контексте классической парадигмы

Представления о собственности, связанные с надстроечной трактовкой государства, способствуют созданию противоречивых теоретических описаний и либеральных мифов. Так, западноцентричный подход объясняет различия экономик Запада и Востока с позиции регулирования отношений собственности государством как элементом надстройки, но его критика происходит также с этой позиции. В отечественных исторических и современных исследованиях признание автономности надстройки часто приводит к тому, что вариации отношений собственности и экономического базиса объясняются или подвижностью надстройки, или появлением особых качеств национальных экономик под влиянием политических, правовых, психологических, идеологических и других факторов, что порождает представления о равнозначности влияния экономических и надстроечных факторов.

Отсутствие четкого понимания различий мейнстримного, неортодоксального и классического подходов затрудняет познание связи экономики и права. Так, сегодня распространен подход, согласно которому правовые отношения обуславливаются отношениями собственности и другими экономическими отношениями; государство на основе баланса правовых интересов создает правовые регуляторы, в результате возникают формы собственности и другие формы экономических связей. Однако данный подход, не учитывающий роль государства как элемента базиса, остается неубедительным и порождает представления о том, что благодаря государству как регулятору правовых отношений создаются экономические отношения.

В российских исследованиях нередко указывается на важность в связи с усложнением отношений собственности изучении конструкций пучка прав с помощью неинституциональной версии экономического подхода к анализу права, что способствует легитимизации либеральной модели экономики. В отличие от данного подхода в российском законодательстве выделено три основных вида отношений собственности – владение, пользование и распоряжение. Поэтому исследования многих экономистов и правоведов базируются на данной триаде, что ограничивает возможности рассмотрения разнообразных вертикальных и горизонтальных отношений, возникающих между владельцем собственности и ее пользователями. В результате видение отношений собственности сфокусировано на описании их «внешних признаков»: частной собственностью владеют отдельные лица; государственной – государство, коллективной – коллективы и т.д. Вместе с тем на необходимость изучения экономистами и правоведами проблемы разделенной собственности в связи с различием отношений «по горизонтали» и «по вертикали» указывал еще академик А.В. Венедиктов в конце 1940-х годов (Венедиктов, 1948, с. 64-66).

Выход на новый уровень познания иерархической архитектуры отношений собственности предполагает признание того, что в традиционных и современных экономиках общество является верховным собственником, который распоряжается объектами общенародной собственности и который с помощью государства как субъекта экономики создает систему вертикальных и горизонтальных отношений собственности. Субъекты экономики выступают совладельцами общественной собственности, обладая разными полномочиями пользования ее объектами в связи с особенностями их места и роли в системе разделения труда.

Предлагаемый подход исходит из того, что на поверхностном уровне реально-сти проявляются особенности конструирования форм собственности на субстанциональном и институциональном уровнях. На субстанциональном уровне с учетом вызовов на основе ценностного компромисса возникает новое видение траектории развития отношений собственности и национального хозяйства, которое часто основано на приоритете интересов правящего класса. На институциональном уровне государство в рамках достигнутого компромисса создает новую архитектуру отношений собственности и институциональную модель экономики (Бирюков, 2024). В связи с этим возникает логическая цепочка: экономические ценности и интересы общества → институциональные нормы и правила пользования общественной собственностью → результат.

Активное создание нового мирохозяйственного уклада, как подчеркивает академик С.Ю. Глазьев, происходит сегодня в странах, в которых системы институционального регулирования экономики базируются на примате общественных интересов над частными (Глазьев, 2024, с. 22-23). Классическая парадигма ориентирует на трансформацию неolibеральной модели российской экономики на основе отказа от упрощенного понимания системного подхода и создания архитектуры суверенных отношений собственности, а также гибких инструментов регулирования движения общественного капитала и деятельности организаций разных форм собственности.

Для перехода российской экономики на траекторию успешного развития важно, исходя из признания особой роли государства как субъекта экономики, пересмотреть неolibеральную систему институтов и финансово-денежного регулирования, которая основана на независимом статусе Банка России (ЦБ) и связана с манипуляцией учетной ставкой и курсом рубля, что приводит к появлению порочного круга нестабильности и росту доходов финансовых спекулянтов. Сегодня требуется подчинить ЦБ правительству (с учетом, например, опыта Китая), реформировать денежно-кредитные регуляторы исходя из того, что их цель – устойчивое развитие экономики, а также переориентировать банковский сектор на цели развития реального сектора. Кроме того, актуальным становится создание с помощью современных технологий обработки данных механизма контроля за ценообразованием, отражающего общественно необходимые затраты, что позволяет выйти на новый уровень использования методик советского Госплана.

Классическая перспектива ориентирует на переосмысление правовых норм, исходя из понимания экономики как иерархической системы. В российском законодательстве положение о верховенстве власти народа требуется дополнить положением о том, что народ – верховный собственник, а частные и коллективные владельцы объектов собственности являются вторичными собственниками; также следует установить особый статус общественной собственности как исходной основы создания различных ее форм. Важно учитывать успешные практики формирования новых отношений собственности и экономико-правовых отношений. Так, в современных конституциях многих стран включен принцип социальной функции собственности и целесообразно усилить социальную направленность российского права и экономики, опираясь на этот принцип (Walsh, 2021); (Глазьев, 2024). Сегодня в зарубежных исследованиях, в отличие от российских, доминирует отказ от либеральной трактовки цели бизнеса как максимизация прибыли, и его целью счи-

тается создание стоимости, соответствующей общему благу и интересам всех стейкхолдеров; в связи с этим предлагаются изменения корпоративного права (Mauger, 2021).

Выводы

Доминирующая сегодня неоинституциональная теории пучка прав собственности, легитимирующая либерально-неоколониальное устройство мира, базируется на приоритете частных интересов и инструментальном анализе. Социальные теоретики указывают на необходимость опоры на ценностно-институциональный подход при познании отношений собственности и на наличие феномена глубокой общественной собственности (deeper public ownership), поскольку общество является верховным субъектом власти и верховным собственником. Парадигмальная ограниченность этих теорий определяется использованием упрощенной версии системного подхода.

В классической политэкономии была разработана парадигма познания отношений собственности, учитывающая двойственную природу экономических интересов субъектов и позволяющую изучать общественную собственность как историческую и логическую основу построения иерархической экономической системы. Для выхода на новый уровень понимания собственности следует учитывать особенности субстанционального и институционального аспектов формирования собственности как структурно-сложного феномена в традиционных и современных обществах. Предложенная перспектива способствует смене вектора исследований собственности в результате отказа от частнособственнических трактовок и ориентирует на создание в нашей стране суверенной модели национального хозяйства на основе трансформации отношений собственности и экономических отношений с позиции приоритета интересов общества как верховного собственника.

ЛИТЕРАТУРА

Ананьин О.И., Воейков М.И., Гловели Г.Д., Городецкий А.Е., Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. На пути к новой экономической теории государства. М.: ИЭ РАН, 2018. – 109 с.

Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. – 830 с.

Бирюков В.В. Пирамида экономического времени: концептуальные аспекты анализа // Философия хозяйства. 2019. № 3. С. 86 -96. EDN: ITUEJC

Бирюков В.В. Экономическое развитие как системный процесс культурных и институциональных изменений // Философия хозяйства. 2020. № 1. С. 160-176. EDN: AIYNSF

Бирюков В.В. Стоимость и производительность труда: концептуальные аспекты анализа взаимосвязи // Философия хозяйства. 2021. № 6. С. 67-81. EDN: EHLURO

Бирюков В.В. Развитие национальной экономики как сложной системы: переосмысление роли государства // AlterEconomics. 2024. № 2(21). С. 230-252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/ 2024.21-2.4

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 834 с.

- Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. – 524 с.
- Глазьев С.Ю. О месте социализма в новой мир-системе // Российский экономический журнал. 2024. № 5. С. 4–31. DOI: 10.52210/01309757_2024_5_4
- Колесов Н.Д. Общественная собственность на средства производства – основное производственное отношение социализма. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. – 248 с.
- Кронрод Я.А. Производительные силы и общественная собственность. М.: Наука, 1987. – 351 с.
- Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Мысль, 1988. – 668 с.
- Маевский В.И. Мезоуровень и иерархическая структура экономика // Journal of Institutional Studies. 2018. № 3(10). С.18-29. DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.018-029
- Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. – 908 с.
- Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. М.: Политиздат, 1962. – 552 с.
- Момджян К.Х. Общество как институциональная форма существования социальной реальности // Вопросы философии. 2023. № 4. С. 18–28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28
- Разуваев Н.В. Правовые предпосылки возникновения и эволюции государства: очерк юридической антропологии // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 4. С. 64-84.
- Рудакова И.Е. Наследство, которое стоит приумножить (о некоторых научных исследованиях кафедры политической экономии МГУ в 1960–1990 гг.) // Философия хозяйства. 2014. № 5. С. 92-101. EDN: TENXPZ
- Степин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии. 2012. № 5. С. 18-25.
- Тутов Л.А., Измайлов А.А. Применение контент-анализа для выявления жесткого ядра новой институциональной экономической теории // Философия хозяйства. 2022. № 6. С. 93-110. EDN: ZYHJSS
- Шкрядов В.П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса М.: Издательство Московского Университета, 1973. – 262 с.
- Alexander G. Property and Human Flourishing. Oxford: Oxford University Press, 2018. – 392p. DOI:10.1093/oso/9780190860745.001.0001
- Deakin S., Gindis D., Hodgson G.M., Huang K., Pistor K. Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law. Journal of Comparative Economics. 2017; Vol. 45. № 1. Pp. 188-200. DOI:10.1016/j.jce. 2016.04.005
- Di Robilant A. The Making of Modern Property. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. – 380 p. DOI:10.1017/9781108859844
- Domènech A., Bertomeu M.J. Property, Freedom and Money: Modern Capitalism Reassessed // European Journal of Social Theory. 2016. Vol. 19. № 2. Pp. 245-263. DOI: 10.1177/1368431015600022
- Hodgson G.M. Much of the «economics of property rights» devalues property and legal rights // Journal of Institutional Economics. 2015. Vol. 11. № 4. Pp. 1-27. DOI: 10.1017/S1744137414000630

Laín B., Manjarín E. Private, Public and Common. Republican and Socialist Blueprints // *Theoria*. 2022. Vol. 69. № 171. Pp. 49-73. DOI:10.3167/th.2022.6917104

Lametti D. The Concept of Property: Relations Through Objects of Social Wealth // *University of Toronto Law Journal*. 2004. Vol. 53. № 4. Pp. 325-378. DOI:10.2307/3650892

Mayer C. The future of the Corporation and the economics of purpose // *Journal of Management Studies*. 2021. Vol. 58. № 3. Pp. 887-901. DOI: 10.1111/joms.12660

Nili S. Philosophizing the indefensible: strategic political theory. New York, NY: Oxford University Press. 2023. – 224 p. DOI: 10.1093/oso/9780198872160.001.0001

Walsh R. Property rights and social justice: progressive property in action. Cambridge: Cambridge University Press. 2021. – 307 p. DOI: 10.1017/9781108551373

Информация об авторе

Бирюков Виталий Васильевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления Омской гуманитарной академии, Омск, Россия.

(E-mail: sciencebv@gmail.com) (elibrary AuthorID: 646839) (ORCID: 0000-0002-3385-3603)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Alexander G. Property and Human Flourishing. Oxford: Oxford University Press, 2018. – 392 p. DOI: 10.1093/oso/9780190860745.001.0001

Ananin O.I., Voeikov M.I., Gileli G.D., Gorodetsky A.E., Greenberg R.S., Rubinstein A. Ya. On the way to the new economic theory of the state. M.: IE RAN, 2018. – 109 p. (In Russ.)

Aristotle. Works: In 4 vols. Vol. 4. M.: Thought. 1983. – 830 p. (In Russ.)

Biryukov V.V. The pyramid of economic time: conceptual aspects of analysis. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2019;(3):86-96. EDN: ITUEJC (In Russ.)

Biryukov V.V. Economic development as a systemic process of cultural and institutional change. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2020;(1):160-176. EDN: AIYHCF (In Russ.)

Biryukov V.V. Cost and labor productivity: conceptual aspects of the relationship analysis. *Filosofija hozjajstva=Philosophy of Economy*. 2021;(6):67-81. EDN: EHLURO (In Russ.)

Biryukov V.V. The development of the national economy as a complex system: rethinking the role of the state. *AlterEconomics*. 2024;2(21):230–252. DOI: 10.31063/alteereConomics/2024.21-2.4 (In Russ.)

Deakin S., Gindis D., Hodgson G.M., Huang K., Pistor K. Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law. *Journal of Comparative Economics*. 2017;45(1):188-200. DOI: 10.1016/j.jce.2016.04.005

Di Robilant A. The Making of Modern Property. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. – 380 p. DOI: 10.1017/9781108859844

Domènech A., Bertomeu M.J. Property, Freedom and Money: Modern Capitalism Reassessed. *European Journal of Social Theory*. 2016;19(2):245-263. DOI: 10.1177/1368431015600022

Glazyev S.Yu. About the place of socialism in the new world system. *Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal*=Russian Economic Journal. 2024;(5):4-31. DOI: 10.52210/01309757_2024_5_4 (In Russ.)

Hegel G.V.F. *Philosophy of Law*. M.: Thought, 1990. – 524 p. (In Russ.)

Hodgson G.M. Much of the «economics of property rights» devalues property and legal rights. *Journal of Institutional Economics*. 2015;11(4):1–27. DOI: 10.1017/S1744137414000630

Kolesov N.D. Public ownership of the means of production is the main production relation of socialism. Leningrad: Publishing House of the Leningr. University, 1967. – 248 p. (In Russ.)

Kronrod Ya.A. Productive forces and public property. M.: Nauka, 1987. – 351 p. (In Russ.)

Lain B., Manjarín E. *Private, Public and Common*. Republican and Socialist Blueprints. *Theoria*. 2022;69(171):49-73. DOI: 10.3167/th.2022.6917104

Lametti D. The Concept of Property: Relations Through Objects of Social Wealth. *University of Toronto Law Journal*. 2004;53(4):325–378. DOI: 10.2307/3650892

Locke J. *Works*: in 3 vol. Vol. 3. M.: Thought, 1988. – 668 p. (In Russ.)

Maevisky V.I. Mesoural and hierarchic structure Economics. *Journal of Institutional Studies*. 2018;3(10):18-29. DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.3.018-029 (In Russ.)

Marx K. *Capital*. Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1960. – 908 p. (In Russ.)

Marx K. *Capital*. Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 25. Part 2. M.: Politizdat, 1962. – 552 p. (In Russ.)

Mayer C. The future of the Corporation and the economics of purpose. *Journal of Management Studies*. 2021;58(3):887-901. DOI: 10.1111/joms.12660

Momijan K.Kh. Society as an institutional form of existence of social reality. *Voprosy Filosofii*=The Questions of Philosophy. 2023;(4):18–28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28 (In Russ.)

Nili S. *Philosophizing the indefensible: strategic political theory*. New York, NY: Oxford University Press, 2023. – 224 p. DOI: 10.1093/oso/9780198872160.001.0001

Razuvaev N.V. Legal prerequisites for the emergence and evolution of the state: an essay on legal anthropology. *News of universities. Jurisprudence*. 2013;(4):64-84. (In Russ.)

Rudakova I.E. A legacy worth multiplying (about some scientific studies of the Department of Political Economy of Moscow State University in 1960-1990). *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2014;(5):92-101. EDN: TENXPZ (In Russ.)

Shkredov V.P. The method of property research in K. Marx's *Capital*, Moscow: Moscow University Press, 1973. – 262 p. (In Russ.)

Stepin V.S. Scientific rationality in technogenic culture: types and historical evolution. *Voprosy Filosofii*=The Questions of Philosophy. 2012;(5):18-25. (In Russ.)

Tutov L.A., Izmailov A.A. Application of content analysis to identify the hard core of a new institutional economic theory. *Filosofija hozjajstva*=Philosophy of Economy. 2022;(6):93-110. EDN: ZYHJSS (In Russ.)

Venediktov A.V. *State socialist property*. M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1948.– 834 p. (In Russ.)

Walsh R. *Property rights and social justice: progressive property in action*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 307 p. DOI: 10.1017/9781108551373

Information about the author

Vitaly V. Biryukov – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management of the Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia.

(E-mail: sciencebv@gmail.com) (elibrary AuthorID: 646839) (ORCID: 0000-0002-3385-3603)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 10.06.2025; одобрена после рецензирования: 25.10.2025; принята к публикации: 27.10.2025.